

UO'T:635:633.49:631.52

BATATNING YANGI "NEW SAMARKAND" NAVI TA'RIFI, MAHSULDORLIK VA HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI

Shamsiyev A.A., Ismoyilov A.I., Amonturdiyev I.X., Tursunov G.S, Ostonaqulov T.E.

Annotatsiya. Maqolada batatning yangi New Samarkand navi ta'rifi va mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar bayon etilgan. Nav tupida tuganaklar g'uj joylashgan, bitta tovar tuganak massasi 145-160 g. bo'lib, bitta tuganakdan o'simta (ko'chat) chiqimi eng yuqori (13-15 dona), o'suv davri 126-130 kunni tashkil etadi. Hosildorligi o'rtacha 45,0-48,0 t/ga bo'lib, antioksidantlarga boy mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: batat, nav, mahsuldorlik, antioksidant, yetishtirish, hosildorlik, tovar hosil.

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО СОРТА БАТАТА «NEW SAMARKAND» И ИХ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И УРОЖАЙНОСТИ

Аннотация. В статье изложены данные по характеристике и показатели продуктивности нового сорта батата new samarkand. Клубни данного сорта в кусте расположены компактно, масса одного клубня 145-160 г, выход рассады с одного семенного клубня высокий (13-15 шт.), продолжительность вегетационного периода 126-130 дней. Урожайность в среднем 45,0-48,0 т/га с высоким содержанием антиоксидантов, что позволяет производить продукты с содержанием этих элементов.

Ключевые слова: батат, сорт, продуктивность, антиоксидант, возделывание, урожайность.

CHARACTERISTICS OF THE NEW VARIETY OF POTATO "NEW SAMARKAND" AND THEIR PRODUCTIVITY AND YIELD INDICATORS

Abstract. The article presents data on the characteristics and productivity of a new variety of sweet potato New Samarkand. The tubers of this variety in the bush are located compactly, the weight of one tuber is 145-160 g, the seedling yield from one seed tuber is high (13-15 pieces), the duration of the growing season is 126-130 days. The average yield is 45.0-48.0 t/ha with a high content of antioxidants, which allows the production of products containing these elements.

Key words: sweet potato, variety, productivity, antioxidant, cultivation, yield.

Kirish. Dunyo aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri batat (shirin kartoshka) hisoblanadi. Bu ekin sharqiy Osiyoda, jumladan Xitoy, Hindistonda, Yevropa davlatlari va Amerika qita'sida keng tarqalgan. Bu mamlakatlarda ushbu ekin, oziq-ovqat va texnika ekini sifatida keng yetishtiriladi.

Batat tuganaklaridan sanoatda un, kraxmal, spirtli ichimliklar va shakar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Batat ishlab chiqaruvchi davlatlar xalqi uchun batat tuganaklari sevib iste'mol qiladigan oziq-ovqat hisoblanadi. Yaponiya, Xitoy va Koreya davlatlarida batatdan murabbo, chipslar, batat unidan turli pishiriqlar va shirinliklar tayyorlash keng yo'lga qo'yilgan. O'simlik pishib yetilgandan so'ng poyasi va barglari chorva mollarini oziqlantirishda foydalaniladi.

Batat tuganagi tarkibida 69,1% suv, 1,7% azotli moddalar, 1,7% kletchatka, 26,4% azotsiz moddalar, 1,18% kul moddasi bor. Batat tarkibidagi azotsiz ekstraktiv moddalarning asosiy qismini

kraxmal tashkil etib, uning miqdori 14,3-25,6%, qand esa monosaxarid va disaxarid (saxaroza) ko'rinishida bo'lib, u 1,4-6,1% ni tashkil etadi.

Shirin kartoshka katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, insonlarning ovqatlanishi uchun zarur bo'lgan kaloriya, vitamin va minerallar bilan ta'minlaydi. Tuganaklari tarkibida 25-30% oralig'ida uglevodlar mavjud bo'lib, ularning 98% i oson hazm qilinadi. Shirin kartoshka tuganaklari shu bilan birgalikda karotinoidlar, kaliy, temir va kalsiy manbaidir.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Respublikamiz qishloq xo'jaligida batat yangi noan'anaviy ekin bo'lsada, hosildorligi va tuganaklarining tarkibiy jihatdan sifatini oshirish bo'yicha keng qamrovli ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, turli hudud tuproq va iqlim sharoitlari uchun mos yangi navlarini yaratish va ularni o'stirish agrotexnologiyalari ishlab chiqilmoqda va takomillashtirilmoqda [4,5].

1- rasm. Batat New Samarkand navi tuganaklari va bargining ko'rinishi

Batat yangi navlarini yaratish bo'yicha seleksiya ishlari - tezpisharligi, o'sishi, rivojlanishi, jadal ko'payishi, hosil shakllanishi, mahsuldorligi, uyada tuganaklarning g'uj joylashishi, umumiy va tovar hosildorligi, tuganaklar biokimyoviy tarkibi, asosiy va takroriy ekinlarga mosligi hamda saqlanuvchanligi kabi yo'nalishlarda olib borilmoqda. Talabga javob bergan navlar O'zbekiston Respublikasi Davlat reyestriga kiritilgan va kiritilmoqda. 2021 yildan boshlab hududlarda ekish uchun batatning Xazina, Guliston, Sirdaryo, Sochakinur, Toyloqi, 2024 yildan boshlab esa New Samarkand navlari tavsiya etildi [6].

Bu nav [(Sochakinur x Pumpkin) x (Khumo X Zondeni)] navlarora oddiy duragaylari o'zaro chatishtirilib, olingan duragay kombinatsiyadan yakka klonli tanlash yo'li bilan Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida yaratilgan. Ko'chat dalaga o'tkazilgach, o'simlik yer bag'irlab yoyilib o'sadi. Poyasining yo'g'onligi va uzunligi o'rtacha, bo'g'in oraliqlari qisqa, antatsion bilan bo'yalmagan yoki kuchsiz bo'yalgan. Bargining yirikligi o'rtacha, shakli yuraksimon, bo'laklari yirik, yashil rangda. Yangi shakllangan yosh barglari o'rtacha binafsha rangda bo'ladi. Barg bandi uzun, o'rtacha antatsion bilan bo'yalgan. Ildiz tuganak mevasi uzunchoq, yo'g'on, po'sti va eti sarg'ish rangda. Tupda tuganaklar g'uj joylashgan. Bitta tovar tuganak massasi 138-150 g. bo'lib, bitta tuganakdan o'simta (ko'chat) chiqimi eng yuqori 14-16 dona. O'suv davri 125-128 kun. Hosildorligi 47,0-50,0 t/ga. Tovar tuganaklar chiqimi 96,0-98,0%. Saqlanuvchanligi yaxshi. Tuganak

biokimyoviy tarkibi – quruq modda 23,0%, kraxmal 14,4%, shakar 5,4 %, oqsil 1,8%, “C” vitamini 12,6 mg/% mavjud.

Batat New Samarkand (Yangi Samarqand) navining asosiy ko‘rsatkichlari

T/r	Nav nomi	O‘ suv davri, kun	Bit tupdagi		Umumi y hosildorlik t/ga	Shundan tovar hosil		Saqlanyvchanlik, ball	Saqlangandan so‘ ng standart tuganaklar chiqimi, %
			Tovar tugana klar soni	1ta Tovar tugana k vazni, g		t/ga	%		
1	Sochakinur (standart)	126	8,3	134	47,2	45,8	97,0	6,7	93,5
2	New Samarkand (Yangi Samarqand)	128	8,0	145	49,5	48,0	97,0	5,6	95,0

Xulosa. Batat yangi New Samarkand navi qimmatli morfologik va xo‘jalik-biologik belgi xususiyatlarga egaligi tufayli uni keng joriy etilishi xalqimiz oziq-ovqat ta‘minoti va xavfsizligini hal etish bilan sug‘oriladigan yerdan samarali foydanib, har gektar 47-50 tonna va ziyod hosil olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J.,Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi. Toshkent.2002.-B.181-185.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.280-289,
3. Методика исследований по культуре картофеля(ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.
4. Ostonaqulov T.E. Sabzavotlar yetishtirish texnologiyasi.Toshkent.2003.-B.400.
5. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo‘jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik(Sabzavotchilik). Toshkent.2019.-B.552.
6. O‘zR hududida ekishga tavsiya etilgan ekinlar Davlat reyestri.Toshkent.2022.-B.103.
7. Qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtirish va hosilini yig‘ish bo‘yicha 2016-2020 yillarga mo‘ljallangan texnologik xaritalar.Toshkent.QXV.2016.-B.203.